

Informativo APECS-Brasil

ISSN 2448-220X

Ano XI | Edição 1 | Janeiro a Junho 2020

**APECS Brasil
sob a direção
2018-2020**

**Implicação dos
cuidados com
a COVID-19 nas
atividades do
PROANTAR**

**O impacto
das atividades
humanas na
Antártica**

**Você sabia
por que a Antártica
hoje é uma reserva
natural da
humanidade?**

Antártica além dos Pinguins: macro e micro organismos

de plantas. Também são produzidos aminoácidos, como a micosporina, que absorve radiação UV e apresenta uma potencial aplicabilidade na indústria de cosméticos, como em protetores solares comerciais. Vale ainda destacar que outra adaptação dos fungos para proteção contra raios UV é a produção de melanina, um pigmento escuro que varia da coloração castanha a preta, que é capaz de converter radiação em fonte energética, o que possibilita sua sobrevivência em ambientes altamente radioativos; assim, esses fungos poderiam ser utilizados na biorremediação de áreas contaminadas com material radioativo ou em missões espaciais. Além disso, proteínas produzidas pelos fungos como as hidrofobinas, que são importantes por sua capacidade de formar um revestimento na superfície de objetos que impede a absorção de água, também poderiam ser utilizadas em diversos setores da indústria.

Fungos em rochas antárticas mostram-se como uma potencial fonte de pesquisas nas áreas básicas como diversidade, taxonomia e fisiologia, mas também fonte de pesquisas e aplicações na área da biotecnologia de extremófilos.

Figura 2: Rochas expostas do Conglomerado Ríde, Antártica.
Foto: Carlos Schaefer/ Eduardo Senra

Figura 3: Coleta de rochas no Continente Antártico.
Foto: Carlos Schaefer/ Eduardo Senra

Descubra a biodiversidade terrestre na Antártica Parte I

Rodrigo Paidano Alves. Instituto Max Planck de Química, APECS-Brasil.

Graciéle Cunha Alves de Menezes. Universidade Federal de Minas Gerais, APECS-Brasil.

Juliana Ferreira da Silva. Universidade Federal de Santa Maria.

Quando falamos do continente Antártico, as primeiras imagens que surgem em nossas mentes são de gelo e pinguins, mas nesse reino gelado existe muito mais do que isso! Há uma diversidade incrível de macro e microrganismos no ambiente terrestre, como fungos, líquens, briófitas, algas entre vários outros. Agora vamos conhecer um pouco sobre essa diversidade?

Fungo - *Penicillium chrysogenum* Thom

Figura 1. Cultura do fungo *Penicillium chrysogenum*, isolado do gelo glacial da Antártica (Foto: Graciéle de Menezes).

Penicillium chrysogenum é amplamente distribuído na natureza e os isolados da Antártica vem sendo estudados devido a sua produção de substâncias com as mais variadas atividades biológicas. Este fungo já foi encontrado em diversos substratos da Antártica como solos, neve, algas e até mesmo no gelo glacial da Antártica. Sim, acredite, no gelo glacial também podemos encontrar fungos! Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais em conjunto com pesquisadores da FIOCRUZ-MG encontraram diversos isolados desse fungo no gelo glacial de geleiras da Antártica. Os extratos produzidos a partir dos isolados deste fungo apresentaram altas atividades herbicidas e

tripanosomicidas (controle de *Trypanosoma cruzi* nas formas de tripomastigotas e amastigotas).
Fonte: <https://doi.org/10.1007/s00792-020-01161-5>

Líquén - *Umbilicaria antarctica* Frey & I.M. Lamb

Figura 2. Espécie do líquen *Umbilicaria antarctica*, Ilha XXX - Antártica (Foto: Adriano Spielmann).

Líquens são complexas associações simbióticas entre fungos e algas, juntamente com espécies de bactérias ou cianobactérias. Como resultado dessa associação, podem produzir metabólitos secundários. Dentre as espécies de líquens presentes na Antártica temos *Umbilicaria antarctica*, onde pesquisadores da Universidade do Chile em parceria com outras universidades, extraíram compostos. Dentre os compostos, investigaram o potencial da tenuiorina como inibidora da proteína tau, essa proteína está envolvida com a doença de Alzheimer. Com isso, eles observaram que a tenuiorina possui atividade inibitória moderada (50%) contra o processo de agregação da proteína tau. Fonte: <https://doi.org/10.1080/14786419.2018.1492576>

Briófita - *Chorisodontium aciphyllum* (Hook. f. & Wilson) Broth.

Figura 3. Musgo *Chorisodontium aciphyllum* no ambiente natural, Ilha Ardley - Antártica (Foto: Adriano Spielmann).

O musgo *Chorisodontium aciphyllum* possui os fósseis mais antigos na Antártica se comparado a qualquer planta existente nesse continente, por causa disso esse musgo é um ótimo modelo para entender a relação da Antártica com outras regiões. Com isso, pesquisadores do British Antarctic Survey

juntamente com outras instituições de pesquisa, verificaram a conectividade desse musgo com outras amostras da mesma espécie que ocorrem na América do Sul. Dentre as análises, verificaram que existe baixa variação genética entre e nas populações da Antártica e do sul da América do Sul, sugerindo uma colonização recente (provavelmente nos últimos milhões de anos). Exatamente a quanto tempo esse musgo está presente em Antártida é incerto, pois com os níveis baixos de variação, as análises de datação molecular não foram informativas. Fonte: <https://doi.org/10.1007/s00300-017-2221-1>

Alga - *Prasiola crispa* (Lightfoot) Kützing

Figura 4. (A) Macroalga *Prasiola crispa* em destaque (Foto: Lorenzi et al. 2019, ver link acima). (B) *Prasiola crispa* no ambiente natural, Ilha Deception - Antártica (Foto: Paulo Câmara).

Prasiola crispa é uma alga verde macroscópica encontrada em abundância nas áreas livres de gelo da Antártica e está associada a colônias de aves marinhas e aéreas. Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade Federal do Pampa em conjunto com pesquisadores da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul mostrou o potencial inseticida da alga antártica *Prasiola crispa*. Os autores também sugerem que análises bioquímicas combinada á análises fitoquímicas podem revelar novos compostos bioativos, que podem ser um acessório da atividade inseticida desta alga. Fonte: <https://doi.org/10.3390/md17100573>